

ТЕХНОЛОГИЯ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Уракова Елена Игоревна

Город Ташкент, Мирабадский район

Учитель начальных классов школа № 328

Аннотация: Статья посвящена технология раннего обучения критическому анализу и актуальным вопросам методики преподавания русского языка как неродного.

Ключевые слов: Критическое мышление, Критический анализ, RWCT, “мозгового штурма”, рефлексия, технология, коммуникативная, информационная компетентность, ребёнок, осмысление, вызов

В изменяющемся мире для учащихся необходимо уметь анализировать информацию и решать, что является главным, уметь выразить своё отношение к новым идеям и знаниям, давать понятие чему-то новому, отвергать неуместную и ненужную информацию.

Те, кто наиболее критически подходит к схематическим знаниям и практическому опыту, полагают, что одних только знаний недостаточно. Они считают, что знания тогда ценны, когда они полезны, когда они понятны в схематических терминах и могут быть применены практически, творчески и критически.

Критический анализ-процесс определения правдивости, достоверности или вероятности представленной информации».

Критическое мышление – это здоровое сомнение в чём-то. Перед нами стоит задача – работать на конечный результат, учить детей, чтобы ребёнок умел найти главное. “Каждый получает ровно столько, сколько вкладывает сам”.

Ценность технологии критического мышления (RWCT) в том, что она учит слушать и слышать, развивает речь, даёт возможность общения, активизирует мыслительную деятельность, познавательный интерес, побуждает детей к действию, поэтому работают все. Уходит страх, повышается ответственность

ученика за свой ответ, учитель и учащиеся вместе участвуют в добывании знаний.

RWCT – это американская технология, она включает в себя до 80 стратегий. Их можно использовать как отдельно, на любом этапе урока, так и строить весь урок по определённой структуре.

Основы методики критического мышления включают три стадии, три этапа урока: вызов, осмысление, размышление.

Первая стадия – вызов (побуждение), когда определяется тема урока, происходит актуализация имеющихся знаний по теме, выясняется, что дети уже знают об этом или думают, что знают, что хотят узнать или что нужно узнать и для чего это нужно знать. С этой целью используются разные приемы обучения (например, составление кластера или ассоциации), в котором наглядно видна связь ключевого слова темы урока с другими понятиями или явлениями. Роль учителя на этом этапе невелика, дети должны чувствовать себя комфортно.

На этой стадии используется прием “мозгового штурма”, который активизирует внимание всех учеников (и слабых, и сильных). У детей появляется интерес к предмету разговора. На стадии вызова у учащихся есть возможность, используя свои предыдущие знания, строить прогнозы, самостоятельно определять цели познавательной деятельности на данном уроке.

Вторая стадия – осмысление (поиск ответов), поиск ответов на вопросы, поставленные в начале урока. Ребёнок больше работает самостоятельно, в парах или группах. Если что-то не понятно, то он может обратиться за помощью к учителю. Это этап познания, где учащиеся получают возможность познакомиться с новой информацией, идеями или понятиями, связать их с уже имеющимися знаниями, активно отслеживая своё понимание. Для этого используются самые разнообразные приемы: чтение текста с остановками, составление семантической таблицы, диаграмма, дневник двойной записи, развивающая лекция, , изложение в паре, углы и др.

Третья стадия – размышление (рефлексия) – позволяет выяснить, насколько ребёнок понял тему. Должны задаваться как закрытые (выражающие одно мнение), так и открытые (выражающие несколько мнений) вопросы. Ответы должны быть по возможности полными и расширенными. Учащиеся осмысливают все то, что они изучали на уроке, выражают мысли и понятия через информацию, которую они получили. Эта стадия реализуется также с помощью различных приемов (стратегий): групповой дискуссии, написания мини-сочинения или эссе, пятистишия, кластера, дискуссионной карты, авторского стула. Происходит целостное осмысление, обобщение и усвоение полученной информации, выработка собственного отношения к изучаемому материалу, выявление ещё непознанного.

Важно отметить, что данная структура урока является как процессом обучения, так и изучением процесса познания самими учащимися.

Эти три стадии могут плавно переходить одна в другую, но они должны присутствовать на каждом уроке, так как это позволяет увидеть сложный мыслительный процесс, который начинается с информации, а заканчивается ее осмыслением, принятием решения.

Обучение критическому мышлению – нелёгкая задача. Нет какого-то перечня шагов, которые ведут к критическому мышлению. Но существуют определённые условия и подходы, способствующие развитию критического мышления:

- учащиеся должны располагать временем и возможностью практики в критическом мышлении;
- ученики должны поощряться в ходе учебного процесса;
- должны быть приняты разнообразные идеи и мнения;
- в классе должна быть создана атмосфера, в которой нет насмешек, иронии над чьим-либо мнением;
- учитель должен верить в способности каждого ученика.

Учащиеся, мыслящие критически, вовлеченные в активный процесс систематической работы, думающие о своих знаниях, способны утвердить себя и правильно осознать себя в окружающем их мире.

Сделать учеников партнерами в процессе оценивания – значит дать им понять, что означает хорошая работа. А этого, в свою очередь, можно достигнуть установлением точных критериев оценки. В классе, где проводится развитие критического мышления, учителям часто предлагается ставить не просто фактические отметки за работу и деятельность (т.е., они не должны просто посчитать количество “правильных” ответов на вопросы, чтобы поставить данную отметку). В таких случаях полезным будет подход к оценке, называемой “рубрика”, точное утверждение того, какая выполненная работа заслуживает высокой оценки, средней оценки и низкой оценки. В данной технологии существуют, кроме рубрики, и другие стратегии оценивания критического мышления: самооценка, самоанализ в группе, образец работы, оценочный портфель.

Таким образом можно прийти к выводу, что критическое мышление развивает навыки приобретения доказательств. В практике существует много приемов технологий, использующихся активно преподавателями, посредством диалога («Таблица тонких и толстых вопросов», «Ромашка Блума») также приемы этой технологии такие как: таблица ЗУХ, кластер, фишбоун.

Заполняя такую таблицу систематически ученики приобретают навыки осмысления, анализа и оценки информации. А ведь это главное свойство выделения нужного материала, так как в книгах пишут очень многое, но знать нужно основное. И именно таблица ЗУХ помогает вычленить суть проблемы. Используя этот прием критического мышления я помогаю обучающимся освоить информацию, проходя через весьма не простой процесс.

Также предлагая обучающимся составлять кластеры по темам или подтемам, они учатся находить основные идеи, доказывать их, ссылаясь на доказательства, полученные в процессе наблюдения. Групповая работа по

составлению кластеров проходит интересно, активно, дружелюбно. В результате они вывешивают полученный кластер, и один из членов группы или полностью группа защищают свой проект.

Защита проектов проходит довольно интересно, члены команды действуют согласованно. Ученикам очень понравилась совместная работа в группах, так как именно в группе способны проявиться скрытые знания, умения и навыки некоторых обучающихся.

Также обучение критическому мышлению можно научить посредством диалога. В практике используются вопросы низкого и высокого порядка, так как принцип обучения гласит от простого к сложному, т.е. все должно происходить последовательно. На вопросы низкого порядка ученики отвечают очень легко, не испытывая затруднений, а вот на вопросы высокого уровня поначалу затруднялись отвечать. Потому что после того как задан вопрос высокого порядка ученикам обязательно требуется некоторое время для осмысления и понимания вопроса, необходимо осознать, проанализировать ответ для такого вопроса. Но позже после применения нескольких раз таких вопросов, ученики активно вступали в обсуждения. После применения мною в школьной практике вопросов разных порядков четко прослеживается нить учащихся, которые способны мыслить критически.

Ещё критическое мышление способствует управлению и лидерству в обучении. Так как критически мыслящего ученика в классе все одноклассники хорошо воспринимают и относятся как к лидеру. Принцип преподавания в соответствии с возрастными особенностями также прослеживается при применении приемов технологии критического мышления, потому что в основном, многие учащиеся обладают такими способностями или стараются овладеть ими.

При обучении и выявлении талантливых и одаренных детей также приемы критического мышления играют особую роль. Потому что одаренные дети в большинстве случаев обладают способностью и умениями критически

мыслить. Дневники тройных записей помогают систематизировать информацию и высказывать в них свои мысли и идеи.

Также при использовании в обучении технологии критического мышления наравне можно использовать некоторые методы оценивания такие как: критериальное суммативное и критериальное формативное.

Способами оценивания можно стимулировать навыки критического мышления, находить нестандартные пути решения тех или иных ситуаций. Чем интересней ответ, значит и оценка будет выше. Также важно в оценивании, что критерии могут с каждым уроком меняться или разбалловка может быть разной. Ещё одна особенность критериального оценивания в том, что ученики сами способны разработать критерии для их оценивания, а учитель только направляет их.

Рассмотрев применение технологии критического мышления в школе можно придти к такому умозаключению, что все идеи семи модулей тесно переплетаются при построении и проведении уроков, тем самым оказывая взаимное влияние друг на друга.

Отсюда, можно сделать такие выводы: технология критического мышления универсальна, потому что направлена на формирование и развитие ключевых компетенций учеников (компетентность в решении проблем, коммуникативная, информационная компетентность), которые имеют наибольшее значение для успешной жизни человека в социуме.

Технологией критического мышления могут пользоваться учителя разных предметных областей достигая при этом эффективных результатов в работе.

Список литературы:

1. [Шакирова Д. М., 2006] Шакирова Д. М. Теоретические основания концепции формирования критического мышления //Педагогика. 2006, № 9 (в печати) [Минкина Ф.Ф., 2000] Минкина Ф.Ф. Критическое мышление учащихся и педагогические способы его формирования. Дисс. ...канд.пед.наук. Казань, 2000,- 260с.

2. [Ю.Н.Кулюткина, Г.С.Сухобской, 1990] Мышление учителя. Под. ред. Ю.Н.Кулюткина, Г.С.Сухобской. – М., 1990.С.56-68.
3. [Вилькеев Дж., 1997] Вилькеев Дж. Сущность, функции и структура профессионального мышления учителя. В кн. «Педагогическое мышление и его формирование у студентов» - Казань, 1997.С.28-29.
4. [Ходос Е.А., Бутенко А.В., 2002] Ходос Е.А., Бутенко А.В. Критическое мышление: метод, теория, практика. Учебно-метод. пособие. – Красноярск, 2002.-139с. Попков В.А. Коржуев А.В. критический стиль мышления у субъектов высшего профессионального образования. – М.,2002-236с.
5. [Paul R., Binker A., 1987] Paul R., Binker A. Critical thinking Handbook. Sonoma State Uni., 1987;
6. [Selman M., 1993] Selman M. Critical thinking as social practice. Calgary, Canada, 1993;
7. [Сенько Ю.В., 1986] Сенько Ю.В. Формирование научного стиля мышления учащихся. -М.1986-136с. Тягло А.В. и Воропай Т.С. Критическое мышление: Проблема мирового образования 21 века. [http:// www/geocities.com/tyaglo/ct/](http://www/geocities.com/tyaglo/ct/).
8. [Байрамов А.С., 1968] Байрамов А.С. Динамика развития самостоятельности и критичности мышления у детей младшего школьного возраста. Докт. дисс. – Баку, 1968.-560с.
9. [Ennis R.H, Norris S.P., 1989] Ennis R.H, Norris S.P. Evaluating critical thinking. Midwest, 1989<https://4brain.ru/blog/critical-information-analysis/>